

Uso de la investigación etnobotánica como herramienta en la enseñanza-aprendizaje de la Botánica y en el rescate del acervo cultural dominicano

Ethnobotanical Research as a Tool in the Teaching of Botany and in the Rescue of the Dominican Cultural Heritage

Mercedes Acosta Villarroel¹
Miguel Guevara Acosta²

Vilma Lanza Castillo³
Lolymar Romero Maza⁴

Bladimir Gómez Marval⁵

Resumen

La etnobotánica estudia los diversos usos que le da el hombre a las plantas. Esos usos son comúnmente transmitidos de generación en generación y constituyen una importante fracción del acervo cultural de una nación. Dado el estrecho vínculo que existe entre la etnobotánica y las plantas se puede inferir que el estudio conjunto de ambos campos serviría de instrumento para obtener y/o afianzar conocimientos en cada una de esas áreas del saber. En este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje se apoyó en la aplicación de encuestas etnobotánicas como recurso educativo, lo que les permitió manejar de manera cotidiana conceptos propios de la Botánica. Como resultado, se evidenció que un número de estudiantes igual o mayor al 80 % respondió correctamente las preguntas formuladas en el cuestionario de conocimientos botánicos, lo cual puso de manifiesto la internalización de los conocimientos adquiridos en esta asignatura, además de obtener una rica información etnobotánica.

Palabras clave: etnobotánica, herramienta de aprendizaje, botánica.

Abstract

Ethnobotany studies the various uses that man gives to plants. These uses are commonly transmitted from generation to generation and constitute a significant fraction of a nation's cultural heritage. Given the close link that exists between ethnobotany and plants, it can be inferred that the study of both fields together would serve as an instrument to obtain and/or strengthen knowledge in each of these areas of knowledge. In this case, the teaching-learning process relied on the application of ethnobotanical surveys as an educational resource, which allowed them to handle Botany concepts on a daily basis. As a result, it was evidenced that a number of students equal to or greater than 80% correctly answered the questions formulated in the botanical knowledge questionnaire, which evidenced the internalization of the knowledge acquired in this subject, in addition to obtaining rich ethnobotanical information.

Keywords: ethnobotany, learning tool, botany.

¹ ISFODOSU. <https://orcid.org/0000-0001-7970-7233>, mercedes.acosta@isfodosu.edu.do

² ISFODOSU. <https://orcid.org/0000-0002-1830-3822>, miguel.guevara@isfodosu.edu.do

³ ISFODOSU. <https://orcid.org/0000-0002-7498-9283>, vilma.lanza@isfodosu.edu.do

⁴ ISFODOSU. <https://orcid.org/0000-0003-1072-6596>, lolymar.romero@isfodosu.edu.do

⁵ ISFODOSU. <https://orcid.org/0000-0002-5306-1048>, bladimir.gomez@isfodosu.edu.do

1. Introducción

La etnobotánica estudia el uso que le da el hombre a las plantas, desde el punto de vista medicinal, alimenticio, ornamental, construcción, artesanía, mágico-religioso, entre otros. Esos usos son comúnmente transmitidos de generación en generación y constituyen una importante fracción del acervo cultural de una nación. La Botánica, el estudio de las plantas, es una asignatura que se imparte como parte del pensum de estudio de la carrera en Biología orientada a la Educación Secundaria. Dado el estrecho vínculo que existe entre la etnobotánica y las plantas no es errado inferir que el estudio de ambos campos de manera conjunta serviría de instrumento para obtener y/o afianzar conocimientos en cada una de esas áreas del saber. Particularmente, es de sumo interés que a través de la investigación etnobotánica se logren afianzar los conocimientos que se van adquiriendo durante el desarrollo de las asignaturas relacionadas con la Botánica. En este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje se apoyó en el uso de encuestas etnobotánicas como recurso educativo, tal como lo reseñan Casas et al. (2003). Esta es una estrategia que permite abordar los conceptos de las ciencias, especialmente de la botánica, mediante una metodología activa, que facilita a los estudiantes el conocimiento de su entorno, actuar e integrarse a este como ciudadanos responsables de su medio natural y social, lo que se adquiere a través de las experiencias que responden a la curiosidad de los estudiantes. En este sentido, esta investigación se planteó evaluar si la aplicación y análisis de encuestas etnobotánicas por parte de los estudiantes les permitió afianzar u obtener conocimientos botánicos, al ser necesario el uso cotidiano de conceptos propios de la botánica durante la realización de esta actividad, de manera que pasen a formar parte de sus conocimientos internalizados; y, simultáneamente, se lograría la captación y registro de conocimientos etnobotánicos dominicanos ancestrales a través de la aplicación de las encuestas.

2. Fundamentación teórica

Las plantas han estado relacionadas con el hombre desde los albores de la humanidad. Su uso se extiende desde su ingesta como alimentos, como medicinas, su aprovechamiento con fines ornamentales, artesanales, combustibles, mágico-religioso, por solo nombrar algunos de los ámbitos en que se utilizan. Este conocimiento ancestral, que pone de manifiesto la estrecha relación del hombre con las plantas, es el campo de estudio de la etnobotánica. Sin embargo, esta información es susceptible de perderse, pues no hay registros escritos de esta. Aunado a ello, la disponibilidad de tales plantas se ha visto reducida por la degradación de los bosques y su conversión a bosques secundarios y campos agrícolas. En consecuencia, la cadena de transmisión de dicho conocimiento se encuentra en riesgo (Katewa et al., 2004; Blones y Aranguren, 2016).

Diversos autores han propuesto el uso de la etnobotánica como un recurso educativo que logra, además de recabar conocimientos etnobotánicos, la integración de los estudiantes con su ambiente y el aprendizaje significativo de asignaturas como Biología, Botánica o Geología (Aurrecoechea, 2016). También señalan que la inclusión de la etnobotánica en el contenido

programático de asignaturas como Biología o Botánica, contribuiría de manera significativa al rescate y difusión de este importante conocimiento que está en riesgo de perderse (Casas et al., 2003; Delgado y Díaz, 2014). En este contexto, se plantea el uso de encuestas etnobotánicas como instrumento para afianzar u obtener conocimientos en el área de la Botánica pues, al ser aplicadas por los estudiantes, estos deben explicar, desarrollar ideas o puntualizar con los encuestados sobre aspectos relacionados con las plantas y es aquí donde la aplicación del instrumento y su posterior análisis se convierten en herramienta de aprendizaje.

3. Metodología

Se desarrolló una investigación cualitativa de tipo cuasiexperimental, la cual se define, según Arias (2012), como un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente). Para ello, esta investigación se propuso utilizar las encuestas etnobotánicas como parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la Botánica.

En esta investigación participaron estudiantes de la asignatura Botánica I, que conformaron la muestra a evaluar (30 estudiantes). Su participación estuvo sujeta a su consentimiento.

Uso de las encuestas etnobotánicas como instrumento para recabar información sobre el acervo cultural ancestral

La encuesta etnobotánica se realizó según recomendaciones de Bermúdez y Velásquez (2002) y fue aplicada por los estudiantes a su núcleo familiar (3 encuestados por estudiante), lo cual les permitió manejar conceptos básicos de botánica al ser ellos los agentes aplicadores de encuestas a su familia.

Instrumento de evaluación de los aprendizajes en los estudiantes

Se aplicó un cuestionario mixto diseñado para evaluar los conocimientos de los estudiantes sobre los contenidos programáticos de las unidades correspondientes a raíz, tallo, hoja, flor y fruto. El cuestionario aplicado combinó preguntas abiertas, cerradas y mixtas, siguiendo criterios de Casas et al. (2003) y Arias (2012). Una vez completados los cuestionarios por los alumnos, los resultados fueron revisados, tabulados, graficados y analizados.

4. Resultados

La encuesta etnobotánica aplicada reveló que el 100 % de las personas encuestadas ha usado alguna planta con fines medicinales (Fig. 1a), siendo el toronjil la planta más utilizada con un 26.67 % de ocurrencia (Fig. 1b). Este resultado concuerda con el hábito más común, al ser las hierbas, como el toronjil, el de más alto porcentaje (63.33 %; Fig. 1c). Las plantas mencionadas por los encuestados son utilizadas para diversas dolencias, entre ellas gripe y diarrea con los más altos porcentajes (33.33 % y 20.00 %, respectivamente; Fig. 1d). De igual forma, el 40.00 % de los encuestados señaló a la hoja como la parte de la planta más

utilizada (Fig. 1e) y en forma de infusión (46.67 %; Fig. 1f). Al preguntarles si le dan otro uso a las plantas, la respuesta más común fue que las usan como alimento (66.67 %; Fig. 1g) y todos manifestaron estar de acuerdo en la conservación y transmisión de estos conocimientos ancestrales.

Figura 1
Usos etnobotánicos por parte de los encuestados

En cuanto al cuestionario aplicado a los estudiantes sobre conocimientos botánicos, el 80 % o más respondió correctamente las preguntas formuladas (Fig.2), lo cual evidenció la internalización de los conocimientos adquiridos sobre conceptos botánicos y que las encuestas etnobotánicas coadyuvaban y sirvieron como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Botánica.

Figura 2
Aprendizaje por parte de los estudiantes de los conocimientos botánicos

5. Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten concluir que las encuestas etnobotánicas representan una herramienta efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al permitir que los estudiantes afiancen sus conocimientos de conceptos botánicos, a la vez que participan en la investigación etnobotánica. Por otra parte, la información suministrada por los encuestados representa un avance en el rescate y preservación del acervo cultural dominicano.

6. Referencias bibliográficas

- Arias, F. (2012). *El Proyecto de investigación, Introducción a la metodología científica*. Episteme: Caracas.
- Aurrecochea, J. (2016). *Uso de la etnobotánica como recurso educativo en secundaria. Propuesta didáctica para las asignaturas de Biología y Geología de 3º de ESO*. (Tesis de Maestría). Universidad Internacional de La Rioja, España.
- Bermúdez, A., & Velásquez, D. (2002). Etnobotánica médica de una comunidad campesina del estado Trujillo, Venezuela: Un estudio preliminar usando técnicas cuantitativas. *Revista de la Facultad de Farmacia*, 44(2), 2-6. <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/23797>
- Blones, J., & Aranguren, J. (2016). El conocimiento tradicional en el uso de plantas con propiedades medicinales en los patios productivos de la población rural de Granadillo, estado Anzoátegui-Venezuela. *SATHIRI*, (11), 145 -152. <https://doi.org/10.32645/13906925.16>

- Casas, J., Repullo, J., & Donado, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos. *Atención Primaria*, 31(8), 527-538.
- Delgado, K., & Díaz, M. (2014). Fortalecimiento del conocimiento de la etnobotánica en las plantas medicinales desde el currículo. *Revista Tecné, Episteme y Didaxis*, (número extraordinario), 285-294. <http://revistas.pedagógicas.edu.co/index.php/TED/article/viewFile/3218/3028>
- Katewa, S., Chaudhary, B., & Jain, A. (2004). Folk herbal medicines from tribal área of Rajastan, India. *Journal of Ethnopharmacology*, 92(1), 41-46.